

ЎЗБЕКИСТОНДА АЙЛАНМА ИҚТИСОДИЁТ ВА РЕСУРС
ТЕЖАМКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛ
АСОСЛАРИ

Рустамов Зокир

Макроиқтисодий ва ҳудудий

тадқиқотлар институти

етакчи мутахассиси

E-mail: zokir.toirovich@mail.ru

Аннотация. Ушбу тезисда Ўзбекистонда айланма иқтисодиётни ривожлантириш ва ресурс тежамкорликни кучайтиришнинг иқтисодий ҳамда институционал асослари таҳлил қилинади. Айланма иқтисодиёт анъанавий “олиш–ишлаб чиқариш–истеъмол қилиш–ташлаш” моделига муқобил равишда ресурслардан такрорий фойдаланиш, чиқиндиларни камайтириш, қайта ишлаш ва иқтисодий самарадорликни оширишга қаратилган тизим сифатида кўриб чиқилади. Тезисда мазкур тушунчанинг назарий асослари чет эл олимлари ишлари орқали ёритилиб, Ўзбекистон олимларининг мавзуга оид тадқиқотлари ҳам умумлаштирилади. Асосий эътибор мамлакатда чиқиндиларни бошқариш, иккиламчи ресурслардан фойдаланиш, яшил тадбиркорликни рағбатлантириш ва айланма иқтисодиётнинг ҳуқуқий-институционал асосларини шакллантириш масалаларига қаратилган. Расмий маълумотларга кўра, 2024 йилда Ўзбекистонда 14,8 млн тонна маиший чиқинди ҳосил бўлган ва шундан 900,5 минг тоннадан ортиғи 292 та махсус корхонада қайта ишланган. Бу кўрсаткич қайта ишлаш салоҳияти мавжудлигини кўрсатса-да, айланма иқтисодиётни кенг кўламда жорий этиш учун статистика, молиялаштириш, меъёрий база ва бизнес иштирокини янада кучайтириш зарурлигини ҳам англатади.

Калит сўзлар: айланма иқтисодиёт, ресурс тежамкорлик, чиқиндиларни қайта ишлаш, иккиламчи хомашё, яшил тадбиркорлик, Ўзбекистон, барқарор ривожланиш.

Кириш. Сўнгги йилларда жаҳонда иқтисодий ўсишнинг экологик чекловлар билан тўқнашуви айниқса яққол сезилмоқда. Табиий ресурсларнинг чеклангани, чиқиндилар ҳажмининг ортиши ва ишлаб чиқаришнинг атроф-муҳитга босими анъанавий иқтисодий моделни қайта кўриб чиқишни талаб этмоқда. Шу нуқтаи назардан айланма иқтисодиёт концепцияси муҳим аҳамият касб этади. Унинг асосий мазмуни ресурсларни иқтисодий айланишда иложи борича узоқроқ сақлаш, маҳсулот ва материалларни қайта фойдаланиш, таъмирлаш ва қайта ишлаш орқали чиқинди ҳажмини камайтиришдан иборат. OECD материалларида айланма иқтисодиёт ресурслардан самарали фойдаланиш, экологик зарарни камайтириш ва иқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш воситаси сифатида баҳоланади.

Ўзбекистон учун ҳам мазкур йўналиш долзарбдир. Чунки мамлакатда sanoatlashuv, urbanizatsiya va isteъmol bozorining kengayishi чиқиндилар ҳажмини оширмоқда. Ҳукумат томонидан 2025 йилнинг “Атроф-муҳитни асраш ва яшил иқтисодиёт йили” деб эълон қилиниши, чиқиндиларни бошқариш ва айланма иқтисодиётни ривожлантиришга доир янги ташкилий чораларнинг қабул қилиниши бу соҳанинг давлат сиёсатидаги аҳамияти ортиб бораётганини кўрсатади. 2026 йил бошида мазкур соҳада 20 дан ортиқ қонун ва қонуности ҳужжатлари ишлаб чиқилгани, “Тоza Макон” ягона электрон биллинг тизими йўлга қўйилгани ҳам институционал ўзгаришлар кучайганини англатади.

Таҳлил ва натижалар. Айланма иқтисодиёт бўйича халқаро адабиётларда бир нечта устувор ёндашув шаклланган. С. ван Эвейк ўзининг “Resource efficiency and the circular economy: Concepts, economic benefits, barriers, and policies” мақоласида ресурс тежамкорлик ва айланма

иқтисодиётни иқтисодий фаровонликни ошириш, материал йўқотишларини камайтириш ва табиий муҳит чекловлари доирасида ўсишни таъминлашга хизмат қилувчи ёндашув сифатида талқин қилади. Паулу де Са ва Жейн Коринек OECD тадқиқотида айланма иқтисодиёт хомашёга қарамликни камайтириш, иккиламчи ресурслар бозорини кенгайтириш ва ташқи экологик харажатларни пасайтиришини таъкидлайдилар. Доминик Лаззарини ва ҳаммуаллифлар эса Европа тажрибасини таҳлил қилган ҳолда, айланма иқтисодиёт муваффақияти фақат технологияга эмас, балки аниқ индикаторлар, ҳисобдорлик ва давлат сиёсатининг узвийлигига ҳам боғлиқлигини кўрсатадилар.

Ўзбекистон олимлари ишларида мазкур йўналиш асосан яшил иқтисодиёт ва яшил тадбиркорлик доирасида ўрганилган. Мансур Эшов ва Дилафруз Насирхўжаева “Uzbekistan’s Strategy for Transition to Green Economy and Its Formation” мақоласида ресурс тежамкорлик ва табиий бойликлардан оқилона фойдаланишни миллий яшил стратегиянинг муҳим таркибий қисми сифатида баҳолайди. Аббосжон Сайдуллаев “Green Economy: Is It a Path to Sustainable Economic Growth for Uzbekistan?” мақоласида яшил иқтисодиётнинг асосий драйверлари қаторида ресурслардан самарали фойдаланиш ва чиқиндиларни камайтиришни кўрсатади. С.Н. Хашимова ва А.А. Абдиқаримова эса “Stages of Development of ‘Green Economy’ in Uzbekistan” мақоласида мамлакатда яшил иқтисодиёт босқичлари таҳлил қилиниб, ресурс тежамкор технологиялар ва экологик самарадорликка алоҳида урғу берилади.

Амалиётга келсак, расмий маълумотлар Ўзбекистонда айланма иқтисодиёт учун хомашё базаси шаклланиб бораётганини кўрсатади. 2024 йилда мамлакатда 14,8 млн тонна маиший чиқинди ҳосил бўлган, шундан 900,5 минг тоннадан ортиғи қайта ишланган, яъни умумий ҳажмнинг 6,1 фоизи қайта иқтисодий айланишга киритилган. Маълумотларга кўра, республикада полиэтилен, қоғоз, шиша, тўқимачилик чиқиндилари,

металлар, шиналар ва техник мойлар каби чиқиндиларни қайта ишлаш йўлга қўйилган. Масалан, ҳар йили 600–700 минг тонна қоғоз чиқиндиси пайдо бўлади ва 104 та корхона йиллик 185,6 минг тонна қоғоз ҳамда картонни қайта ишлаш қувватига эга. Бу рақамлар айланма иқтисодиёт учун потенциал етарли эканини кўрсатади, аммо қайта ишлаш улуши ҳозирча паст эканини ҳам яширмайди.

Биринчидан, чиқиндилар ҳажми катта бўлса-да, уларни саралаш ва манбада ажратиш амалиёти ҳали тўлиқ йўлга қўйилмаган. Иккинчидан, қайта ишлаш улуши пастлигича қолмоқда. Учинчидан, айланма иқтисодиётни баҳолаш учун расмий статистик индикаторлар тизими ҳали етарлича мукамал эмас. Масалан, “иккиламчи хомашё улуши”, “ресурс унумдорлиги” ёки “айланма материаллар коэффиценти” каби кўрсаткичлар оммавий статистикада тизимли шаклда бериб борилмайди. Тўртинчидан, кўплаб кичик ва ўрта корхоналар учун қайта ишлаш ёки ресурс тежамкор технологияларни жорий этиш харажатлари юқори. Шу сабабли айланма иқтисодиётни ривожлантириш фақат экология эмас, балки молия, солиқ, инфратузилма ва таълим сиёсати билан ҳам боғлиқ масалага айланади.

Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистон учун бир нечта амалий йўналиш муҳим. Биринчидан, чиқиндиларни манбада саралашни оммавийлаштириш ва аҳоли ҳамда бизнес иштирокини ошириш керак. Иккинчидан, иккиламчи хомашёдан фойдаланувчи корхоналар учун молиявий ва солиқ рағбатларини кенгайтириш мақсадга мувофиқ. Учинчидан, айланма иқтисодиёт индикаторларини миллий статистика тизимига босқичма-босқич киритиш зарур. Тўртинчидан, яшил тадбиркорлик ва қайта ишлаш соҳаси учун мутахассис кадрлар тайёрлаш муҳим. Қисқаси, чиқиндини муаммо деб эмас, ресурс деб кўрадиган иқтисодий тафаккурни шакллантириш керак. Акс ҳолда, қиммат хомашёни ўзимиз ташлаб, кейин уни импорт қилиб қайтиб сотиб олишдек иқтисодий “бумеранг” ишлаб туради.

Хулоса ва таклифлар. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, айланма иқтисодиёт Ўзбекистон учун экологик ташаббусгина эмас, балки иқтисодий самарадорликни ошириш, импорт ресурсларга қарамликни камайтириш ва янги бизнес йўналишларини яратиш воситаси ҳамдир. Халқаро тадқиқотларда ресурс тежамкорлик, қайта ишлаш ва яшил кўникмалар иқтисодий барқарорликнинг муҳим омиллари сифатида баҳоланган бўлса, Ўзбекистон олимлари ишларида ушбу ғоялар миллий яшил трансформациянинг таркибий қисми сифатида ёритилган.

Ўзбекистонда мазкур соҳада ҳуқуқий ва ташкилий асослар шаклланиб бормоқда, аммо қайта ишлаш улушини ошириш, статистик индикаторларни такомиллаштириш ва хусусий сектор иштирокини кенгайтириш долзарб вазифа бўлиб қолмоқда. Шунинг учун келгуси босқичда айланма иқтисодиётни “чиқиндиларни йиғиш тизими” сифатида эмас, балки “ресурслардан қайта қиймат яратиш тизими” сифатида кўриш мақсадга мувофиқ. Ана шунда мазкур йўналиш Ўзбекистонда барқарор ривожланишнинг муҳим иқтисодий драйверларидан бирига айланиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. van Ewijk, S. Resource efficiency and the circular economy: Concepts, economic benefits, barriers, and policies. 2018.
2. de Sa, P., Korinek, J. Resource efficiency, the circular economy, sustainable materials management and trade in metals and minerals. OECD Trade Policy Papers, No. 245, 2021.
3. Lazarevic, D., Valve, H., Eriksson, O. Transition Towards a Resource Efficient Circular Economy in Europe: Policy Lessons From the EU and the Member States. Ecological Economics, 2019.
4. Bassi, F., Guidolin, M. Resource Efficiency and Circular Economy in European SMEs: Investigating the Role of Green Jobs and Skills. Sustainability, 2021, 13(21), 12136.

5. Eshov, M.P., Nasirkhodjaeva, D.S. Uzbekistan's Strategy for Transition to Green Economy and Its Formation. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 2022, Vol. 8, pp. 144–151.
6. Saydullayev, A. Green Economy: Is It a Path to Sustainable Economic Growth for Uzbekistan? *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 2023, Vol. 15.
7. Khashimova, S.N., Abdikarimova, A.A. Stages of Development of “Green Economy” in Uzbekistan. *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 2024, Vol. 29.
8. Bobojonova, M.Dj. Green Entrepreneurship in Uzbekistan and Its Opportunities. *International Journal of Artificial Intelligence*, 2025, Vol. 5, No. 4, pp. 592–595.

